

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 113–114

VÝVOJ LC-MS METODY PRO STANOVENÍ VITAMINŮ B1, B2 V PLNÉ KRVÍ A VITAMÍNŮ B3, B5, B6, B7 A B9 V SÉRU DEVELOPMENT OF LC-MS METHOD FOR DETERMINATION OF VITAMINS B1, B2 IN WHOLE BLOOD AND VITAMINS B3, B5, B6, B7 AND B9 IN SERUM

Ondřej Hývnar, Peter Loučka, Jakub Minář
SPADIA LAB, a.s., Nový Jičín

ondrej.hyvnar@spadia.cz

SÚHRN

Vitaminy skupiny B jsou esenciální, ve vodě rozpustné látky, které hrají klíčovou roli v metabolismu, energetické přeměně a řadě dalších fyziologických funkcí. Vitamin B1 (thiamin) je nezbytný pro správnou funkci nervové soustavy, srdce a metabolismu sacharidů. Vitamin B2 (riboflavin) se podílí na buněčném růstu, tvorbě energie, metabolismu tuků, bílkovin a sacharidů a má antioxidační účinky. Vitamin B3 (niacin) je důležitý pro syntézu NAD, správnou funkci nervové a trávicí soustavy, snižování cholesterolu a opravu DNA. Vitamin B5 (kyselina pantothenová) je prekurzorem koenzymu A, podílí se na syntéze a metabolismu tuků, bílkovin a sacharidů. Vitamin B6 (pyridoxin a jeho deriváty) je kofaktorem velkého množství enzymatických reakcí, zejména při metabolismu aminokyselin, syntéze neurotransmiterů a tvorbě hemoglobinu. Vitamin B7 (biotin) je klíčový pro syntézu mastných kyselin, glukoneogenezi a zdraví kůže, vlasů a nervové soustavy. Vitamin B9 (kyselina listová) je zásadní pro syntézu nukleových kyselin, růst buněk a prevenci vrozených vad.

Stanovení koncentrace těchto vitaminů v plné krvi a séru má zásadní význam pro diagnostiku deficiencí, sledování nutričního stavu a klinický výzkum. Vzhledem k jejich různorodým chemickým vlastnostem, nízkým koncentracím a komplexitě biologických matic je však analytické stanovení náročné. Moderní metody kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) umožňují simultánní, citlivé a selektivní stanovení více vitaminů v jedné analýze.

tracím a komplexitě biologických matic je však analytické stanovení náročné. Moderní metody kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) umožňují simultánní, citlivé a selektivní stanovení více vitaminů v jedné analýze.

V rámci této práce byla vyvinuta a optimalizována metoda LC-MS/MS pro kvantifikaci aktivních forem vitaminů B1, B2 v plné krvi a B3, B5, B6, B7 a B9 v séru. Precipitace proteinů ve vzorcích byla provedena pomocí kyseliny trichloroctové. Separace byla provedena na chromatografické koloně s reverzní fází a upraveným povrchem částic pro lepší retenci polárních molekul. Jako mobilní fáze byla použita voda a metanol s kyselinou octovou a mravenčanem amonným. Ionizace probíhala v pozitivním módu s monitoringem specifických MRM přechodů iontů jednotlivých analytů. Metoda byla validována z hlediska linearity, citlivosti, přesnosti, správnosti a opakovatelnosti v souladu s požadavky na klinickou a výzkumnou praxi.

Výsledky ukazují, že navržená LC-MS/MS metoda umožňuje spolehlivé, rychlé a simultánní stanovení všech sledovaných vitaminů v plné krvi a séru s vysokou přesností a reprodukovatelností. Tato metoda je vhodná pro rutinní klinické využití, epidemiologické studie i výzkum metabolismu vitaminů skupiny B. Významně přispívá k lepšímu porozumění nutričnímu stavu pacientů a může být využita i v oblasti personalizované medicíny.

Klíčové slová: Vitaminy skupiny B; LC-MS/MS; validace metody

ABSTRACT

B vitamins are essential, water-soluble compounds that play a key role in metabolism, energy conversion, and a range of other physiological functions. Vitamin B1 (thiamine) is necessary for the proper functioning of the nervous system, heart, and carbohydrate metabolism. Vitamin B2 (riboflavin) is involved in cell growth, energy production, the metabolism of fats, proteins, and carbohydrates, and also has antioxidant effects. Vitamin B3 (niacin) is important for NAD synthesis, the proper function of the nervous and digestive systems, lowering cholesterol, and DNA repair. Vitamin B5 (pantothenic acid) is a precursor of coenzyme A, participates in the synthesis and metabolism of fats, proteins, and carbohydrates. Vitamin B6 (pyridoxine and its derivatives) acts as a cofactor in a large number of enzymatic reactions, especially in amino acid metabolism, neurotransmitter synthesis, and haemoglobin formation. Vitamin B7 (biotin) is essential for fatty acid synthesis, gluconeogenesis, and the health of skin, hair, and the nervous system. Vitamin B9 (folic acid) is crucial for nucleic acid synthesis, cell growth, and the prevention of congenital defects.

Determining the concentrations of these vitamins in whole blood and serum is of fundamental importance for the diagnosis of deficiencies, monitoring of nutritional status, and clinical research. However, due to their di-

verse chemical properties, low concentrations, and the complexity of biological matrices, their analytical determination is challenging. Modern methods of liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS/MS) enable simultaneous, sensitive, and selective determination of multiple vitamins in a single analysis.

In this work, an LC-MS/MS method was developed and optimized for the quantification of the active forms of vitamins B1 and B2 in whole blood, and B3, B5, B6, B7, and B9 in serum. Protein precipitation in the samples was performed using trichloroacetic acid. Separation was carried out on a reversed-phase chromatographic column with a modified particle surface for better retention of polar molecules. Water and methanol with acetic acid and ammonium formate were used as the mobile phase. Ionization was performed in positive mode with monitoring of specific MRM transitions of the individual analyte ions. The method was validated in terms of linearity, sensitivity, accuracy, precision, and repeatability, in accordance with the requirements for clinical and research practice.

The results show that the proposed LC-MS/MS method enables reliable, rapid, and simultaneous determination of all monitored vitamins in whole blood and serum with high accuracy and reproducibility. This method is suitable for routine clinical use, epidemiological studies, and research on B vitamin metabolism. It significantly contributes to a better understanding of patients' nutritional status and can also be utilized in the field of personalized medicine.

Keywords: B vitamins; LC-MS/MS; method validation